

ZARDUSHTIYLIK VA ELLINIZM

Sattarov Faxriddin Rustam o'g'li

Termiz shahar 3 ixtisoslashtirilgan maktab tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10102077>

Annotatsiya. Tariximizning muhim belgilaridan biri Mery boys tadqiqotlaridagi sivilizatsiya bevosita bizga aloqador ekanligidir. Aleksandr Makedonskiy boshchiligida hududimizga tashrif buyurgan yunonlar bu hududlarda juda katta madaniy qadriyatlar bilan to'qnashdi va o'zlashtirdi. Dissertatsiyada biz shu yo'nalishda mamlakatimiz tarixiy jarayonlarning aloqalariga to'xtalib o'tdik. Ushbu mavzuning magistrlik dissertatsiyasi sifatida tanlab olinishidan maqsad tarixiy dalillarga tayangan holda O'rta osiyo va Qadimgi Sharq mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy va madaniy sohalarda hamkorlikni Mery Boys tadqiqotlari misolida ilmiy jihatdan obyektiv va holisona yoritishdan iborat. Shundan kelib chiqib, dissertatsiya quyidagi vazifalar bajarilishini maqsad qilib oldik:

- O'rta Osiyo xalqlari sivilizatsiyalar hamkorligini yoritish;
- Markaziy Osiyo qadimgi sharq sivilizatsiyasining bir bo'lagi ekanligini asoslab berish;

Kalit so'zlar: zardusht, ozanlar, Aleksandr, Mitra, olov, yunonlar, satraplik.

ZOROASTRIANISM AND HELLENISM

Abstract. One of the important features of our history is that the sivilization in the study of Mary boys is directly related to us. The Greeks who visited our region under the leadership of Alexander Makedonsky encountered and assimilated great cultural values in these regions. The purpose of choosing this topic as a master's thesis is to scientifically objectively and objectively illuminate the economic and cultural cooperation between the countries of Middle Asia and the Ancient East, using the example of Mary Boyce's research, based on historical evidence. Based on this, we aimed to fulfill the following tasks in the dissertation:

- Illuminating the cooperation of civilizations of the peoples of Central Asia;
- To justify the fact that Central Asia is a part of the ancient civilization of the East;

Key words: Zoroastrianism, minstrels, Alexander, Mithras, fire, Greeks, satrapy.

ЗОРОАСТРИЗМ И ЭЛЛИНИЗМ

Аннотация. Одной из важных особенностей нашей истории является то, что сivilзация в изучении марийских мальчиков имеет непосредственное отношение к нам. Греки, посетившие наш край под руководством Александра Македонского, столкнулись и усвоили в этих краях великие культурные ценности. Целью выбора данной темы в качестве магистерской диссертации является научно объективное и объективное

освещение экономического и культурного сотрудничества между странами Средней Азии и Древнего Востока на примере исследований Мэри Бойс, основанных на исторических фактах. Исходя из этого, в диссертационной работе мы ставили перед собой задачу решить следующие задачи:

- *Освещение сотрудничества цивилизаций народов Центральной Азии;*
- *Обосновать тот факт, что Центральная Азия является частью древней цивилизации Востока;*

Ключевые слова: *зороастризм, менестрели, Александр, Митра, огонь, греки, сатрапия.*

Iskandar istilosi davrida Eron satrapliklaridagi shahar va qishloqlarning aksariyat aholisi zardushtiylar bo'lgan, eng qadimgi jamoalar esa sharqda diniy yetakchilik qilgan, deb taxmin qilish o'rinlidir. Buyuk podshohlar hukmronligi ostidagi forslar tomonidan avlodlar davomida amalga oshirilgan siyosiy masalalardir. Bu yetakchilik keyingi Ahamoniylar davrida bir qator yangiliklarda, jumladan, umumiy liturgik kalendarni joriy etishda, diniy tasvirlar va muqaddas olovlarni saqlash uchun ibodatxonalar qurishda, zurvanizmning monistik heterodoksiyasini rivojlantirishda namoyon bo'ldi. Zardushtiylik Eron diniga aylanganiga qaramay, sosoniylar davrigacha va undan keyin ham u erda va u erda qadimgi Eron e'tiqodlari saqlanib qolganligi haqida dalillar mavjud. ! (Shunga o'xshab, nasroniy Evropada ko'p asrlar davomida butparastlik yo'ldan tashqarida saqlanib qolgan.) Shimoliy-Sharqiy Eron dashtlari yangi eronlik ko'chmanchilar tomonidan qayta-qayta butparast yoki g'ayritabiiy e'tiqodlar va qo'llanishlarning kirib kelishiga ochiq edi. Arsaklar yoki sosoniylar davrida bunday e'tiqodlar yoki qo'llanishlar mavjudligining dalillari o'z-o'zidan dalil emas, shuning uchun ular o'sha hududlarda Ahamoniylar yoki Salavkiylar davrida ma'lum bo'lgan. Oxirgi davrga taalluqli asosiy masala zardushtiylikning ellinistik dini bilan o'zaro ta'siri masalasidir. Uning keyingi tarixi shuni ko'rsatadiki, Eron e'tiqodi uzoq muddatda Evropa diniga ta'sir ko'rsatmadi, biroq to'g'ridan-to'g'ri dalillarning nochorligiga qaramay, Salavkiylar davridagi ikkalasi o'rtasidagi ta'sir yoki reaksiyalar haqida katta qiziqish uyg'otadigan ba'zi fikrlarni aniqlash mumkin. Ellinlar va eronliklar o'rtasidagi aloqalar savolning muhim jihati bu ikki dinning qanchalik yaqin yoki umuman aloqada bo'lganligidir. Eronliklarning ellinistik bilan uchrashishi uchun ochiq va ta'sirli muhitining hurmatli ibodatxonalari va xudolarning yulduzlari, rang-barang diniy yurishlari va davlat sektorlari bilan ellin shahrini ko'rdi. Asosan Eron zodagonlari yashiringan, ba'zi yunon amaldorlari u yerda istiqomat qilganmi? Ularning atrofida qaram qishloqlar tarmog'i bo'lar edi, o'z haqlarini, protalligini avvalgidek,

o'zlarining framan xo'jayinlariga to'laydilar, ular ulardan qancha ulush talab qilinganini yerning yangi baholovchilariga o'tkazib yuborardilar. Bunday sharoitda yashayotgan dehqonlarning aksariyati ehtimol, kamdan-kam ellenlar bo'lgan. Qishloq ruhoniylari bosqinchilar dunyosidan bir xil darajada uzoqda bo'lib, o'z parishionlarining hayotini baham ko'rgan bo'lardi va ruhoniylar jamoalarida hech qanday yangi ta'sir ularning ajdodlari dinining odatiy amaliyotiga ta'sir qilmasa kerak.

Ellinistik shaharlar qaram qishloqlar tarmog'ida joylashgan, chunki Slavkiylar o'zlarining gullab-yashnashi uchun yaxshi dehqonchilik yerlari mavjud bo'lgan joylarni tanlaganlar. Shunday qilib, dehqonlar guruhleri o'sha kuni garovga qo'yilgan haqiqiy yerni o'chirib qo'yishi mumkin edi va boshqalar uning devorlari atrofidagi hududda o'z mulklarini yo'qotishi mumkin, ular bo'linib, yangi fuqoroga bo'linib taqsimlanadi, u har doim qadimiy shahar bo'lishi kerak. Yer, dalalar va o'rmonlar bilan ta'minlangan dehqonlar bilan nima sodir bo'lganini faqat taxmin qilish mumkin, ammo ba'zilari virtual qullikka tushib qolgan bo'lishi mumkin, ular hozirgi dalalarida mustamlakachilar uchun ishlagan. Yangi kun uchun zudlik bilan o'zlashtirilgan yerlardan tashqarida joylashgan qishloqlarda, dehqonlar, ehtimol, o'z to'lovlarini natura shaklida to'lash imkoniyatiga ega bo'lish uchun o'z dalalarida ishlashni davom ettirishga undashgan. oxirgi Holatda yangi shaharlarda qul qilingan mahbuslar guruhi ular orasidagi ruhoniylar turli xil chaqiriqlar, madaniyat va bilim darajasi keng va xilma xil odamlar bo'lishi mumkin. Ellin fuqorolari esa gretsiyaning har xil koloniyalaridan makedon faxriylariga qo'shilgan va boylik ilinjida greklar bilan aralashib ketgan oila guruhleri kambag'allar, vaturli qobilyatli ilmi doktorlar shoirlar o'qituvchilar faylasuflar bo'lgan. Ammo ularning haqiqiy ismi ko'rsatadiki, ular turli hududlardan kelib chiqqan. Makedoniya va Gretsiyadan kelganlarning ko'pchiligi ehtimol kamroq yoki umuman eroniylar haqida bilmagan, ayni vaqtda IONIYADAN kelganlar avlodlar osha o'zlarining madaniyati orqali xabardorlikni meros qilib olgandilar. Barcha xilma xilliklarga qaramay, saqlanib qolgan bitiklar ko'rsatadiki, slavkiylar eroni hududida, Ko'chib borganlar orasida ellin ilmi sof holda tarqalgan, grek madaniyati davom etgan, bunga misol esa ikki qarama qarshi joyda janubiy g'arbiy (hozirgi Iroq burchakdagi Sharqiy slavkiylar poytaxti Selusia -on-the tigers, va Shimoliy Sharqiy hududdagi (hozirgi Afg'onistondagi Ayhonum singari qishloq (1939- yili Watterman tomonidan ochilgan) polis nomi bilan mashhur shaharlardagi qazishma ishlaridir. Bular ellinizm Shaharlari bazi joylarida qadimgi aloqalar o'chirilib Slavkiylar davrida yaxshi rivojlangan. Hozirdagi kuchli dalillarga qaramay, bu mahalliy eronliklarga qanday ta'sir qilganini aytish qiyin. Shunga qaramay, uning kuchli kuchiga qaramay, u Eronliklarga, hatto mahalliy aholiga qanchalik ta'sir qilganini aytish qiyin. Dastlabki

yillarda, hatto urush ehtimoli osiyoliklarni ellinistik shahar devorlari ichiga aql va qobiliyatga olib kelgan bo'lsa ham, ular u erda Evropadagi hamkasblari bilan yaqin aloqada bo'lishlari dargumon. Ellinlar guruhlari, qanchalik xilma-xil bo'lmasin, barcha bosqinchi xalqlarga tegishli bo'lganligi va bir xil imtiyozlarga ega bo'lganligi tufayli birlashtirildi, shahar ichida yashovchi boshqalar esa butunlay yoki to'liq istisno qilindi. " Bundan tashqari , til to'sig'i ham bor edi (bu to'siqni umuman yengib o'tish kerak bo'lsa , uni Eron tomonidan , hukmdorlar emas , tobe'lar tomonidan bosib olinganga o'xshaydi. Qadimgi Osiyo shaharlarini qayta tiklash bo'lgan ellinistik shaharlarda vaziyat aniq boshqacha edi. Bu erda ham bosqinchilarning jismoniy ajralishi va zabt etilgan, evropaliklar bilan, ehtimol, odatda, ozchilik bo'lib, ba'zan mustahkam qal'ada, ba'zan alohida chorakda yashovchi "besh yuzlar va yana asosiy fuqarolik organini tashkil etuvchi, o'z manfaatlarini ko'zlab boshqaruvchi edi. Ammo bu erda eski shaharning o'ziga xos urf-odatlar va muqaddas joylari, ba'zi qadimiy va ta'sirchan qadr-qimmatlari bor edi va Selevkiyadagi Evlaios (Suza) yozuvlari II-asrda ellinlar hatto Nananiya ma'budasiga hurmat ko'rsatganligini ko'rsatadi. O'zlarining ilohiyliklariga qaraganda yozuvlarning nisbiy soniga dalil sifatida ishonish mumkin bo'lsa, Bu alohida yunonlarning o'zlari yashagan mamlakatlar xudolariga sajda qilish va ularga ta'zim qilish uchun umumiy tayyorgarligiga mos keladi. Biroq, Suza shahri ma'murlari hech qachon Nananiyani tangalarning birortasiga uning tasvirini qo'yib, rasman tan olishmagan va omon qolgan shahar yozuvlari shuni ko'rsatadiki, u erda ellinlar va osiyoliklar o'rtasida ko'plab shaxsiy turar joy va aloqalar o'rnatilgan bo'lsa-da, ilk Makedoniya va yunon mustamlakachilarining avlodlari butun ellinistik davrda va taxminan Miloddan avvalgi birinchi asrning o'rtalarigacha davrda shaharni nazorat qiluvchi guruh bo'lib qolish va o'z institutlarining yunon xarakterini saqlab qolish uchun bo'lgan.

REFERENCES

1. M Boys "An'anaviy e'tiqodlarning ayrim nuqtalari va" Kirmon zardushtiylari o'rtasidagi o'zgarishlar," Ataš-e Dorun
2. Mery boys. Eron va "Professor Meri Boysning Og'a Homayun San'atiyning "Zardushtiylik bayramlari taqvimini" maqolasi tarjimasiga dastlabki eslatmasi", Ātaš-e dorun, The Fire Within: Jamshid Soroush Soroushian Memorial Volume II, eds., Carlo Vajjif va Farrox , Bloomington, IN, 2003
3. Mery Boys „Zardushtiylik apokaliptikasining antikligi haqida” Manchester, 1984
4. Mery Boys „Zardushtiylik dinini o'rganish uchun matnli manbalar”, Manchester, 1984; repr., Chikago, 1990

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

5. Mery Boys „Makedoniya va Rim hukmronligi ostidagi zardushtiylik,” HO I.1.2.2, Leyden, 1991,
6. M.Boys "Zardusht ruhoniy", BSOAS 33/1, 1970
7. J.H Moulton(Erta Zardushtiylik, Xibbert Lectures, London, 1913
8. Eron ensiklopediyasi Tehron 1984
9. Mery Boys "Kayanian qahramonlik tsiklining uzatilishi bo'yicha ba'zi mulohazalar", Serta Cantabrigiensiya, Wiesbaden, 1954,
10. Mery Boys“Parfiya go'zali va eronlik oshiq an'analari”, JRAS, 1957
11. Mery Boys "Zurvanizm haqida ba'zi mulohazalar", RC Zaehner, Zurvan: Zardushtiy dilemmasi, Oksford, 1955; yangi so'zboshi bilan repr, Nyu-York, 1972

MODERN SCIENCE
& RESEARCH